

КОММУНИКАТИВНАЯ ФУНКЦИЯ ДИЗАЙНА НА ПРИМЕРЕ ЛОКАЛЬНОЙ ДИЗАЙН-ПРАКТИКИ

Мухамеджанова Сакина Исмаилджановна

Доктор PhD, доцент кафедры Architecture and Design, Central Asian University

<https://orcid.org/0009-0003-1655-6038>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17416178>

Аннотация. Статья посвящена исследованию коммуникативной функции дизайна как носителя культурного и социального феномена. На примере локальной дизайн-практики анализируется духовная коммуникация, обращающаяся к ценностям, культурным кодам и глубинным смыслам. Особое внимание уделяется эмоциональной функции дизайна, обеспечивающей передачу настроений, чувств и атмосферы. Также рассматриваются идентификационная функция, выражающая принадлежность к определённой социальной группе, статусу или бренду, и информационная функция, обеспечивающая передачу данных, указаний и навигацию. Показано, что дизайн выступает медиатором культурных, эмоциональных и социальных значений, выходя за рамки утилитарной функции.

Ключевые слова: дизайн, коммуникация, культура, идентификация, эмоциональная функция, информационная функция.

Аннотация. Мақола дизайннинг ижтимоий-маданий феномен сифатидаги коммуникатив функцияларини ўрганишга бағишланган. Маҳаллий дизайн амалиёти мисолида маданий қадриятларга мурожаат этувчи дизайннинг маънавий коммуникатив функцияси, инсон ҳис-туйғулари ва кайфиятига таъсир этувчи эмоционал коммуникатив функцияси, муайян ижтимоий гуруҳ, статус ёки бренда тегишилиликни намоён этувчи идентификацион коммуникация функцияси ҳамда маълумот етказиш, кўрсатмалар бериш ва навигацияни таъминловчи информацион функцияси аниқ дизайн объектлари мисолида таҳлил қилинган. Шунингдек, тадқиқотда дизайннинг утилитар вазифадан ташқари маданий, эмоционал ва ижтимоий маъноларнинг медиатори сифатидаги аҳамияти кўрсатилган.

Калим сўзлар: дизайн, коммуникация, маданий функция, идентификация функцияси, эмоционал функция, информацион функция.

Abstract. This article explores the communicative function of design as a carrier of cultural and social phenomena. Drawing on local design practices, it examines spiritual communication that appeals to values, cultural codes, and deeper meanings. Particular attention is given to the emotional function of design, which conveys moods, feelings, and atmosphere. The identificational function, reflecting affiliation with a social group, status, or brand, as well as the informational function, enabling the transfer of data, guidance, and navigation, are also analyzed. The study demonstrates that design operates as a mediator of cultural, emotional, and social meanings, extending beyond its utilitarian role.

Keywords: design, communication, culture, identification, emotional function, informational function.

В настоящее время особую актуальность приобретает изучение дизайна не только как художественно-проектного явления и метода организации окружающего

пространства, но и как средства коммуникации. Дизайн представляет собой не просто прикладную деятельность, направленную на создание удобной и эстетически привлекательной среды, но и форму визуальной коммуникации, тесно связанную с культурными, социальными и ценностными системами общества. Анализ его роли в формировании культурных ценностей, а также определение коммуникативных средств и методов в условиях глобализации становится важной задачей современного искусствоведения и культурологии.

Сегодня окружающее нас пространство характеризуется феноменом визуальной перенасыщенности. В этом «шумном» контексте способность дизайна структурировать информацию, концентрировать смыслы и эффективно коммуницировать приобретает критическую значимость. Эволюционировав из прикладного ремесла, дизайн превратился в ключевого агента смыслопорождения, чьи объекты становятся основными посредниками взаимодействия человека с миром. Изучение механизмов, посредством которых дизайн осуществляет свои фундаментальные функции, прежде всего коммуникативную, в условиях перенасыщенного визуального поля, приобретает особое значение.

Сущность коммуникативной функции дизайна заключается в способности предметного мира и среды инициировать человеческое взаимодействие как в процессе их использования, так и в акте зрительного восприятия. Эта функция выражается также в формировании отношения человека к объектам и к среде в целом. Она реализуется через различные виды коммуникации:

Духовную – обращение к ценностям, культурным кодам, глубинным смыслам;

Эмоциональную – передача настроений, чувств, атмосферы;

Идентификационную – выражение принадлежности к социальной группе, статусу, бренду;

Информационную – донесение данных, указаний, обеспечение навигации.

Эта функция основана на знаково-коммуникативной сущности вещей и их социальном символизме: предметы способны быть носителями утилитарной и эстетической информации, передавая её в художественно-образной форме, заключённой в дизайн-объекте.

Как выше было перечислено дизайн выполняет несколько разных коммуникационных функций. Например, дизайн объект (или пространство) в синтезе с элементами традиционного декоративно-прикладного искусства способна устанавливать контакт между двумя субъектами, индивидуального общения людей вне зависимости от времени и пространства. Эта коммуникация является **духовным диалогом (коммуникация)** между создателем и обладателем вещи, где объект выступает не просто передатчиком информации, а полисемантическим "текстом" культуры, носителем "языка" традиции и уникального мировосприятия мастера. Обладатель вещи вступает в невербальный диалог с ее творцом, "считывая" заложенные смыслы (технологические, орнаментальные, символические, эстетические) и наделяя ее собственными ассоциациями, воспоминаниями, эмоциональным опытом. Эта концепция ярко проявляется в конкретных дизайн пространствах или артефактах. Например, интерьер ресторана "Караван" мастерски демонстрирует, как коммуникативная функция дизайна, усиленная синтезом с традиционным узбекским интерьером и декоративно-прикладным искусством, создает пространство для глубокого, духовного диалога сквозь время (рис.1). Здесь дизайн

интерьера, сознательно интегрирующий подлинные элементы традиционно декоративно-прикладного искусства как носителей культурного кода, реализует свою высшую коммуникативную функцию: он создает среду для глубокого, невербального, духовного диалога между *создателем* (мастером, культурой прошлого), *воплотителем* (дизайнером) и *обладателем* (гостем). Вещи здесь – это "открытые книги" традиции, приглашающие к прочтению и личной интерпретации, выходящей далеко за рамки утилитарности пространства ресторана. Здесь вещь-посредник аккумулирует смыслы: изначальный замысел автора, культурный код материала и формы, историю традиционного быта народа. Этот диалог сквозь время и пространство, усиленный материальностью, превращает утилитарные, декоративные предметы или искусственно созданное пространство в транслятора ценностей и эмоций. Коммуникация через вещь достигает особой глубины именно благодаря ее способности быть открытым "текстом" для интерпретации и хранителем "тишины" личного опыта, выходя далеко за рамки простой утилитарности.

Рисунок 1. Ресторан “Caravan”

Помимо духовного диалога дизайн обладает широким спектром других коммуникативных функций. Например, в дизайн практике очень важна **эмоциональная (аффективная) коммуникация**. Эмоциональная коммуникация в дизайне представляет собой сложный процесс передачи смыслов посредством визуальных средств, направленный на пробуждение у потребителя определённых эмоциональных реакций. В данном контексте дизайн выступает как медиатор между объектом и субъектом восприятия, используя такие выразительные средства, как цвет, форма, композиция, типографика, образ. Эти элементы не только формируют визуальную эстетику, но и играют ключевую роль в конструировании эмоционального фона, способствующего формированию отношения к продукту, бренду или идее, а также установлению глубокой, нередко подсознательной связи с аудиторией.

Один из ярких примеров реализации данной функции дизайна можно найти в графическом оформлении упаковки для мороженого «Как раньше» производимый в Узбекистане брендом “Ice and Gold”. Графический дизайн упаковки продукта выполнен в

Рисунок 2. Мороженое «Как раньше»

ретро-стилистике (рис.2). На ней изображён образ улыбающегося советского пионера, мальчика в пилотке с красным галстуком. Этот образ не только выполняет декоративную функцию, но и служит мощным эмоциональным триггером, активируя у потребителя ассоциативный ряд, связанный с детством, доверием, традицией и ностальгией по «простому» и «настоящему» прошлому. Таким образом, пионер

становится визуальным медиатором, соединяющим современные маркетинговые цели с коллективной культурной памятью.

Концепция эмоционального дизайна была всесторонне разработана и популяризирована Дональдом Норманом, одним из основоположников дизайна пользовательского опыта (UX). В своей основополагающей книге «Эмоциональный дизайн» Норман утверждает: *"Эмоциональное состояние человека прямо влияет на его когнитивные способности: позитивные эмоции способствуют творческому мышлению и терпимости к мелким неудобствам, в то время как негативные сужают фокус внимания и делают человека более критичным. Удачный дизайн должен учитывать оба аспекта: функциональную полезность и эмоциональный отклик"* [1.].

Дизайн среди своих коммуникационных функции так же выполняет и коммуникации информационного характера. Если эмоциональная коммуникация дизайна основано на человеческие эмоции и ценностям, то **информационно-коммуникативная функция** дизайна базируется на фундаментальных принципах когнитивной психологии восприятия и обработки информации человеком, а также семиотики.

Рисунок 3. Наружная реклама спецтехники торговой марки “Cat”

Например, дизайн решения наружной рекламе спецтехники бренда *Cat* соответствует ключевым принципам визуальной коммуникации и эффективной наружной рекламы. Композиция построена по

диагонали, что придаёт изображению динамику и акцентирует внимание на продукции. Применение фирменной цветовой палитры (жёлтый, чёрный, белый) усиливает узнаваемость бренда и создаёт необходимый визуальный контраст. Изображения техники занимают центральное положение, что способствует быстрому считыванию основного сообщения. Информационные блоки (контакты, услуги, сайт) оформлены лаконично и функционально, что минимизирует когнитивную нагрузку на восприятие. Таким образом, рекламное решение демонстрирует успешную реализацию задач визуальной идентификации и маркетинговой коммуникации, не вводит потребителя в заблуждение и способствует формированию устойчивого зрительного образа (рис.3).

Современные исследователи (Дон Норман [2.], Клаудия Коттхард и Элисон Хэдли [3.], и др.) подчёркивают, что именно информационная функция позволяет дизайну выступать связующим звеном между предметной формой и её потребительским или общественным значением. Через графику, пиктограммы, цветовые акценты, шрифты и композиционные решения дизайнер кодирует информацию в визуальный образ, который должен быть прочитан зрителем в минимальные сроки.

Итак, информационно-коммуникационная функция является основополагающей, гарантируя, что дизайн выполняет свою задачу по передаче необходимых сведений и обеспечению удобства взаимодействия. Однако в условиях насыщенного рынка и высокой конкуренции, лишь четкой передачи информации становится недостаточно. Возникает насущная потребность не только в том, чтобы объект или сообщение было понято, но и в том, чтобы оно было замечено, запомнено и выделялось из множества аналогичных. Именно эту потребность удовлетворяет **идентификационно-коммуникационная функция дизайна**. Особенно ярко востребованность этой функции проявляется в развивающихся странах, таких как современный Узбекистан, переживающих динамичный переход к рыночной экономике. В условиях бурного роста частного сектора, предпринимательства, развития производственных отраслей и туризма, способность дизайна создавать уникальное, конкурентоспособное и запоминающееся "лицо" для компаний, продуктов становится стратегическим императивом.

Наглядным примером успешной реализации идентификационной функции дизайна на примере дизайна интерьера служит дом выпечки «Safia» (рис.4). Это заведение мгновенно

Рисунок 4. Дом выпечки «Safia»

узнается благодаря своему последовательно выдержанному скандинавскому стилю, ставшему его визитной карточкой. Вместо яркой вывески или сложных декоративных элементов, именно целостная атмосфера пространства выступает главным идентификатором бренда. Доминирующий чистый белый (стены, потолки, плитка) в сочетании с натуральными деревянными поверхностями (пол, столешницы, полки, стулья) и легкими акцентами природных зеленых или мягких серых тонов в текстиле. Эта светлая, воздушная гамма классический маркер скандинавского стиля. Обилие естественного света через большие окна дополняется лаконичными светильниками в скандинавской эстетике, подвесными шарами и геометрическими бра. Примечательна функциональная мебель с чистыми линиями, деревянные столы, стулья с прямыми спинками и плетеными сиденьями. Также обязательным элементом дизайна интерьера являются открытые полки для демонстрации свежей выпечки. Эта целостная система визуальных идентификаторов интерьера работает на глубинном уровне восприятия. Посетители не просто видят кафе, они идентифицируют «Safia» с конкретными ценностями и эмоциями: домашний уют и теплота, качество и свежесть, семейные ценности и утро. Как мы видим визуальные коды (цвет, материалы, свет, форма) создают систему **идентификаторов**, ярко демонстрируя переход от физических атрибутов к глубинным ассоциациям (семья, уют, утро, качество). Такой интерьер это именно инвестиция в идентичность, которая напрямую влияет на восприятие бренда и лояльность клиентов, ищущих именно эту атмосферу.

узнается благодаря своему последовательно выдержанному скандинавскому стилю, ставшему его визитной карточкой. Вместо яркой вывески или сложных декоративных элементов, именно целостная атмосфера пространства выступает главным идентификатором бренда. Доминирующий чистый белый (стены, потолки, плитка) в сочетании с натуральными деревянными поверхностями (пол, столешницы, полки, стулья) и легкими акцентами природных зеленых или мягких серых

ЛИТЕРАТУРА

1. Норман, Д. Эмоциональный дизайн. (Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things) – М.: Вильямс, 2005. С. 44.
2. Norman, D. A. *The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition*. Basic Books. (Особенно главы 4 "Знание: в голове и в мире" и 5 "Знание в голове"). 2013. [ISBN: 978-0465050659]
3. Cortadi, C., & Headley, A.. *Visual Thinking: Empowering People & Organizations through Visual Collaboration*. Wiley. 2020. [ISBN: 978-1119621492]